

COMO A LICENÇA CC BY PARA PREPRINTS IMPACTA O TREINAMENTO DE IA GENERATIVA

Um Guia para Pesquisadores

Existem várias opções de licença CC disponíveis para preprints que não são nem recomendadas nem amplamente utilizadas em pesquisas de acesso aberto. A mais restritiva dentre estas licenças é a licença internacional Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 (CC BY-NC-ND).

Nós reconhecemos que alguns pesquisadores escolhem a licença CC BY-NC-ND principalmente para limitar o uso comercial e proibir a criação de derivativos a partir de suas pesquisas. Muitos temem a exploração por ferramentas de inteligência artificial generativa. No entanto, escolher uma licença restritiva não protegerá sua pesquisa do treinamento de IA, e prejudicará severamente a disseminação rápida, revisão rigorosa e acesso igualitário da sua pesquisa.

- ▶ Os cientistas estão usando e construindo ferramentas de IA generativa que têm o potencial de avançar o nosso conhecimento de forma significativa. Muitas destas ferramentas de IA já foram treinadas a partir de pesquisas disponíveis publicamente. **Se os cientistas usam ferramentas de IA, estas ferramentas devem ser treinadas a partir de pesquisas e dados válidos e confiáveis.**
- ▶ Nos EUA, é provável (embora não haja certeza) que as ferramentas de IA generativas possam usar legalmente conteúdo protegido por direitos autorais ou licenciado abertamente para treinar seus sistemas, de acordo com a doutrina do Uso Justo. **Se ferramentas de IA podem acessar trabalhos protegidos por direitos autorais sob o Uso Justo, então elas não precisam depender de (nem são restringidas por) nenhuma das licenças CC, incluindo a CC BY-NC-ND.**

 Escolher uma licença restritiva não vai proteger sua pesquisa do treinamento de IA. Porém, ela vai limitar severamente a utilização da sua pesquisa.

- ▶ A licença CC BY-NC-ND proíbe a maioria das formas de reutilização da sua pesquisa para além da leitura (exceto quando permitido pelo Uso Justo e outras exceções e limitações aos direitos autorais, como acomodações para pessoas com deficiência em leitura de materiais impressos). **A licença CC BY-NC-ND proíbe a tradução da sua pesquisa para outras línguas ou sua adaptação para materiais e ferramentas educacionais, e limita bastante seu potencial de impacto positivo.**
- ▶ Qualquer servidor de preprint que tiver como padrão a licença CC BY-NC-ND para todos seus preprints, estará hospedando um conjunto de pesquisas que o resto do mundo **não poderá reutilizar ou inovar a partir delas.**

Ao licenciar seu preprint com uma licença CC BY, você assume um papel ativo no aumento do compartilhamento, colaboração e impacto da sua pesquisa.